

P: ISSN No. 2321-290X
E: ISSN No. 2349-980X

RNI No. UPBIL/2013/55327

VOL.- XII , ISSUE- V January - 2025

Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

अशोक के काल में अखिल भारतीय धर्म बनने के बाद बौद्ध धर्म के पतन होने का कारण

The Reason for the Decline of Buddhism after it Became a Pan-Indian Religion During the Reign of Ashoka

Paper Id : 19774 Submission Date : 2025-01-12 Acceptance Date : 2025-01-21 Publication Date : 2025-01-25

This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.15392855

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/shinkhlala.php#8>

आदर्श आर्यन

पूर्व छात्र
इतिहास विभाग
ललित नारायण मिथिला
विश्वविद्यालय
दरभंगा, बिहार, भारत

सारांश

अशोक (मौर्य वंश) के काल में बौद्ध धर्म अखिल भारतीय धर्म बन गया था और पर्याप्त सामाजिक और राजनीतिक महत्व प्राप्त कर चुका था। अपनी मात्र भूमि में बौद्ध धर्म का लुप्त होना भारतीय संस्कृति के इतिहास में सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। भारत में बौद्ध धर्म के बारे में सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इसका प्रभाव धीरे-धीरे कम होता चला गया और फिर बारहवीं शताब्दी के बाद लगभग भारत से समाप्त हो चुका था। इसके पीछे के कारण हैं कि ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हो चुका था क्योंकि ब्राह्मण धर्म शाही संरक्षण प्राप्त कर चुका था।

गेल ओम्बेट का मानना है कि “शाही संरक्षण वापस ले लेना बौद्ध धर्म की हार में निर्णायक साबित हुआ”।

शहरीकरण के पतन के साथ विहारों का बुरा समय आ गया। ब्राह्मणवादी राजाओं द्वारा बौद्ध धर्म पर आक्रमण करना एवं उनका स्थलों को क्षतिग्रस्त करना, बौद्ध धर्म के संग में मतभेद एवं विभाजन और कई कारण जिम्मेदार हैं। कुछ विद्वान तंत्रवाद को पतन का कारण मानते हैं। जब मुस्लिम आक्रमण हुआ तो लगभग लुप्त हो चुके बौद्ध धर्म के पास कोई उम्मीद नहीं बची।

लेकिन बौद्ध धर्म किसी न किसी रूप में चीन, जापान और कोरिया जैसे विविध समाजों में बौद्ध धर्म के रूप में पहचाने जाने वाला जीवित रहा। भारत में ऐसा क्यों नहीं हुआ? बौद्ध धर्म ब्राह्मणवादी हिन्दू धर्म के साथ सह-अस्तित्व में क्यों नहीं रह सका ?

सारांश का अंग्रेजी अनुवाद

By the time of Ashoka (Mauryan dynasty), Buddhism had become a pan-Indian religion and had acquired considerable social and political importance. The extinction of Buddhism in its own land is one of the greatest tragedies in the history of Indian culture. The biggest mystery about Buddhism in India is that its influence gradually declined and then almost disappeared from India after the twelfth century. The reason behind this is that there was a revival of Brahmanism because Brahmanism had gained royal patronage.

Gail Ombet believes that “withdrawal of royal patronage proved decisive in the defeat of Buddhism”.

With the decline of urbanization, the monasteries fell on bad times. Attacks and destruction of Buddhist sites by Brahmanical kings, differences and divisions in the Buddhist community and many other reasons are responsible. Some scholars consider Tantricism as the reason for the decline. When the Muslim invasion took place, the almost extinct

P: ISSN No. 2321-290X

RNI No. UPBIL/2013/55327

VOL.- XII , ISSUE- V January - 2025

E: ISSN No. 2349-980X

Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

Buddhism had no hope left. But Buddhism survived in some form or another, recognizable as Buddhism, in societies as diverse as China, Japan and Korea. Why did this not happen in India? Why could Buddhism not co-exist with brahminical Hinduism?

मुख्य शब्द

तंत्रवाद, वज्रयान, संरक्षण, स्थानीयकृत, पुनरुत्थान, आत्मसात, प्रतिष्ठा वाममार्गी, जीण-शीर्ण ।

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

Tantraism, Vajrayana, Conservation, Localization, Revival, Assimilation, Prestige Leftist, Life-Decay.

प्रस्तावना

निसंदेह प्रारंभिक बौद्ध धर्म में मुख्य तौर पर नगरीय पुरुषों और महिलाओं को आकर्षित किया। निकायों में उद्धत अधिकांश धर्मापदेश श्रावस्ती, राजगृह, कपिलवस्तु और वैशाली जैसे बड़े नगरों में दिए गए थे। थेरगाथा और थेरीगाथा में उद्धत भिक्षुओं और भिक्षुणियों में से 71% नगरीय क्षेत्रों से आये थे और 86% श्रावस्ती, राजगृह, कपिलवस्तु और वैशाली जैसे महानगरों से आए।

यह मुख्यतः नगरीय केंद्रों तक ही सीमित था। जहाँ जनसंख्या का छोटा भाग निवास करता था। विनय पिटक और सुत पिटक में निवासों का एक सांख्यिकीय अध्ययन संकेत करता है कि इसमें 95.37% संख्या शहरों की थी। अपने आरम्भिक दौर में ही बौद्ध धर्म राजाओं न व्यक्तियों और नौकरशाहों में लोकप्रिय था। ऐसा प्रतीत होता है कि बौद्ध धर्म के नगरीय और अभिजात्य वर्गीय चरित्र ने उसे आम जनता से अलग रखा। इसके ऐसे स्वरूप के कारण इसकी कठिनाईयाँ और भी बढ़ गई होगी जब नगरीकरण का पतन होने लगा होगा।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य अशोक के काल में अखिल भारतीय धर्म बनने के बाद बौद्ध धर्म के पतन होने के कारण का अध्ययन करना है।

साहित्यावलोकन

कषाण शासन के अंत तक, बौद्ध धर्म अच्छी तरह से सम्पन्न विहारों में स्थानीयकृत हो गया था, जिससे व्यापारी समर्थक प्राप्त हुआ। पुरालेखीय स्रोत भी इस धारणा को पुष्ट करते और बौद्ध प्रतिष्ठानों को दान देने वाले के नाम संघ के नेताओं को ठोस समर्थन का साबित करते हैं, जिनमें से कोई जरूरी नहीं है कि बौद्ध के अनुयायी थे। लेकिन शहरीकरण के पतन के साथ बौद्ध विहारों का बुरा समय आ गया।

डी.डी कौशम्बी ने हेनसांग के एक वर्णन का हवाला देते हुए लिखते हैं “संघ अब उच्च वर्ग पर निर्भर था आम लोगों के साथ न्यूनतम सम्पर्क के बिना वो उन उच्च वर्गों की अच्छी तरह से सेवा करने के लिए आवश्यक था”।

के.टी.एस सराओ (2023) की पुस्तक ‘प्राचीन भारतीय बौद्ध धर्म: उद्धव, स्वरूप एवं पतन’ इस पुस्तक में प्राचीन भारतीय बौद्ध धर्म के अहिंसा के सिद्धान्त एवं महिलाओं के प्रति उसके रुख का भी विवेचन किया गया है।

मुख्य पाठ

प्राचीन भारत के कुछ शासक जिन्होंने बौद्धों के खिलाफ उत्पीड़न की नीति अपनाई थी। बौद्ध धर्म के बहुत से ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग और शाशांक जैसे ब्राह्मणवादी राजाओं ने बौद्ध धर्म के अनुयायियों के खिलाफ उत्पीड़न की। ऐसा माना जाता है कि इन राजाओं द्वारा शाही संरक्षण वापस लेना और उत्पीड़न ने बौद्ध धर्म के पैरों तलों से जमीन खिसका दी। उदाहरण के लिए डि.पी.चट्टोपाध्याय ने बताया है कि शाही संरक्षण वापस लेने से पतन के साथ, एक धर्म के रूप में बौद्ध धर्म को टुकड़ों में बटना पड़ा। हूणों और गौड़ राजाओं के अत्याचार से कुछ मठों की बर्बादी और कुछ भिक्षुओं की मृत्यु के कारण तो रहे होंगे लेकिन उनका पुरे आंदोलन पर कड़ा प्रहार नहीं हो सकता। बुद्ध का व्यापक परिवार का एक अंग माना जाता था। बहुत कम लोग उन से घृणा करते थे।

पुष्यमित्र शुंग (लगभग 185 ई.वी.-148 ई.वी. पूर्व) को आम तौर पर ब्राह्मणवादी पुनरुत्थान का प्रतिक माना जाता है।

एक कहानी में बताई गई है, जो एक महासंगिक ग्रंथ सारिपुत्रप्रकरण है। लेकिन इस ग्रंथ में कहानी जो कही गई है अधिक विस्तृत है अन्य बातों के साथ भारतीय महाद्वीप के उत्तर-पश्चिम भाग से पूर्व में बिहार तक पुष्यमित्र शुंग के बौद्ध विरोधी अभियान के बारे में है।

“एक दिन पुष्यमित्र ने अपने मंत्रियों से पुछा मैं अपना नाम अमर रखने के लिए क्या कर सकता हूँ?” एक मंत्री ने उसे कहा: केवल दो ही तरीके हैं ‘84000 स्तूप बनवाना, जैसा कि पूर्व राजा अशोक (मौर्य वंश) ने किया था’ राज्य की संपत्ती का त्याग करना और उन्हें त्रिरत्नों को भेंट करना, यह पहल एक तरिका है। दुसरा तरीका है इसके विपरित सब कुछ करना : स्तूपों को नष्ट करना कानून को खत्म करना, चतुर्विद संघ को सताना और खत्म करना। इस प्रकार अच्छा या बुरा तुम्हारा नाम अमर रहेगा। राजा ने कहा मेरे पास न तो पूर्व राजा की शक्ति है और नहीं गुण, इसलिए मैं अपना नाम बनाने के लिए दूसरे तरीके को अपनाऊँगा।” द्वितीय शताब्दी ई.वी. में रचित सर्वास्तिवादी- वैभाषिक ग्रंथ में भी इस तरीके की कहानी की चर्चा है।

बौद्ध धर्म के खिलाफ ब्राह्मणवाद

अशोक के काल में यह एक अखिल भारतीय धर्म बन गया था और धीरे-धीरे तेजी से विस्तार कर रहा था। पर्याप्त सामाजिक-राजनीतिक महत्व प्राप्त कर चंका था परंतु ब्राह्मणवादी ब्राह्मणों ने अपने अस्तित्व को बचाये रखने के लिए संस्थागत बौद्ध धर्म को व्यवस्थित रूप से नष्ट करना शुरू कर दिया ताकि बुद्ध को ब्राह्मणवादी-हिन्दु देवताओं में समाहित कर लिया जाए और वे अपने पंथिक श्रद्धा खो दे। इस प्रकार के टकराव से इनकार नहीं किया जा सकता। हेनसांग ने कनौज के ब्राह्मणों की कहानी सुनाई है, “जो हर्षवर्द्धन से इतने ईर्ष्यालु थे कि उन्होंने ने चीनी तीर्थ यात्रियों के स्वागत के लिए बनाए गए मंडप में आग लगा दी।”

ब्राह्मणवादी पुनरुत्थान के पीछे की ताकत शाही संरक्षण थी। बढ़ते वैष्णव या शैव पंथो (इनमें से सभी अभिव्यक्तियाँ ब्राह्मणवाद के ढांचे के भीतर नहीं थी) ने समाज के भीतर जो भी प्रभाव डालना शुरू किया, उनमें राज्य की शक्ति निर्णायक थी। यह अंततः राजा ही थे जिन्होंने या तो ब्राह्मण वर्णाश्रम धर्म या सहिष्णु बौद्धम को लागू किया। अशोक के बाद 7वीं. शताब्दी तक अधिकांश राजाओं ने दोनों धर्मों को संरक्षण दिया। अधिकांश शासक अवसरवादी थे, हालांकि यह एक चौंकाने वाला तथ्य है कि भारत में 7वीं. और 8वीं. शताब्दी के बाद उभरे अधिकांश नये क्षेत्रीय राजवंश उत्तर के कर्कोट और प्रतिहार, दक्कन के राष्ट्रकूट और दक्षिण के पाण्ड्य और पल्लव ब्राह्मणवाद के समर्थक थे और उन्होंने हिन्दु मुर्ति पूजा पर ध्यान केंद्रित राज्य पथ स्थापित किया। जैसा कि भारत में शिलालेखों के स्रोत स्पष्ट करते हैं, यह राजाओं कि शक्ति थी जो नई ब्राह्मणवादी व्यवस्था की पुर्नस्थापना में निर्णायक थी। एक मात्र अपवाद बंगाल में पाल राजवंश था (750 ई.वीं.-1161 ई.वीं)।

गुप्त काल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण युग है। यहाँ तक की हेनसांग ने भी नालंदा मठ को गुप्त सम्राटों के ऐसे अनुदानों का उल्लेख किया है, वह कहता है कि “बुद्ध की मृत्यु के बाद इस देश के पूर्व राजा शक्रादित्य ने एक वाहन का सम्मान करते हुए और तीन लोगों का सम्मान करते हुए एक मठ का निर्माण किया।”

गुप्त वंश का शिलालेख, सिक्के, मुहरें और ऐतिहासिक अभिलेख बताते हैं कि अधिकांश गुप्त शासक परम-भागवत के रूप में जाने जाते थे, जिसका अर्थ है कि उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई। लेकिन साथ ही वे अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए भी प्रसिद्ध हुए। बौद्धों और जैनियों के प्रति उनका रवैया समान रूप से उदार था।

गुप्त राजाओं ने जो विष्णु और शिव के प्रबल समर्थक थे बौद्ध संस्थानों को भी सहायता प्रदान की, भौतिक प्रवेश में इस हद तक परिवर्तन हुआ के बौद्ध धर्म का पारंपरिक समर्थन-आधार धीरे-धीरे कम होता गया।

ब्राह्मणवादी

हिन्दु धर्म द्वारा बौद्ध धर्म को आत्मसात करने की प्रवृत्ति गुप्त काल के दौरान शुरू हुई। पुराणों ने बुद्ध के कुछ सिद्धांतों पर जोर देकर उन्हें आत्मसात कर के बौद्ध धर्म के पतन और लुप्त होने में भूमिका निभाई। धीरे-धीरे और लगातार बुद्ध को विष्णु के पंथ में आत्मसात किया गया और भक्ति आंदोलन ने इस तरह के विकास के लिए अनुकूल वतावरण प्रदान कर के महत्वपूर्ण योगदान दिया।

इस प्रकार उन्हें एक व्यक्तिगत भगवान के रूप में मानवीय प्रार्थनाओं के लिए सुलभ बनाती हैं इसके अलावा अवतार युक्ति खुद को आत्मसात करने कि धार्मिक सांस्कृतिक प्रक्रिया के लिए काफी असानी से उधार देती है, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि विष्णु मानव दुनिया में अपनी शक्ति को प्रभावी बनाने के लिए किसी भी संख्या में रूप धारण कर सकते हैं भक्ति द्वारा समतावाद प्रेम और आत्म बलिदान से युक्त आध्यात्मिक योगता कि बौद्ध अवधारणाओं को अपनाने से बौद्ध धर्म ब्राह्मणवादी हिन्दू धर्म की हड़ताली श्रेणी में आ गया और परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन काफी हद तक बौद्ध धर्म पर हावी हो गया। इसप्रकार विष्णु के अवतारों का उपकरण एक सरल और सुविधाजनक साधन था जिसका उपयोग बुद्ध के व्यक्तित्व को आत्मसात करने और फिर उन्हें अधीन करने और उन्हें ब्राह्मणवादी स्थान पर रखने के लिए किया गया था, जिससे उन्हें वैष्णव पौराणिक पदानुक्रम का एक अंग बना कर उनकी ऐतिहासिकता को कमजोर किया गया।

शंकराचार्य के अधिन ब्राह्मणों का उद्देश्य है अपना आधिपत्य पुनः प्राप्त करना था और बौद्ध धर्म को दबाने के लिए ब्राह्मणों के लिए अथक और निरंतर प्रयास केवल धार्मिक कुलीनतंत्र के रूप में अपना खोया हुआ एकाधिकार पुनः प्राप्त करने के लिए थे। ऐसा लगातार है शाही संरक्षण ने भक्ति आंदोलन की गति को तीव्र कर दिया था। 7वीं ई. से 10वीं ई. तक के सैकड़ों शिलालेख मंदिर निर्माण की तीव्र गतिविधि की गवाही देते। जब भक्ति आंदोलन लोकप्रिय हो गये तो राजाओं ने अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करने के लिए इसे संरक्षण दिया। राष्ट्रकुट वंश का सबसे महान शासक कृष्ण प्रथम (738 ई.-773ई.) ने शानदार चट्टान कटाई वाले कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, जो बौद्धों और जैनियों की गुफा मंदिर के विरासत पर कब्जा करने का प्रतीक था।

संघ के अन्दर मतभेद एवं संप्रदाय का उदय

संघ के भीतर मतभेदों और विभाजनों के उभरने के लिए कई कारक जिम्मेदार प्रतीत होते हैं। चूकि बुद्ध ने संघ के सदस्यों को उपदेश देने के उद्देश्य से अपनी स्वयं की भाषा का उपयोग करने की अनुमति दी थी, विभिन्न संप्रदायों ने अपने धर्म ग्रंथ के लिए अलग-अलग भाषाओं को अपनाया। ऐसा होने पर इन संप्रदायों ने अपने प्रभाव के भौगोलिक क्षेत्रों को अलग कर लिया। उन्होंने दूसरे की तुलना में अलग-अलग ग्रंथों को भी अधिकारिक रूप से अपनाया। इसके अलावा ये संप्रदाय न केवल अनुशासन के मामलों में बल्कि बुद्ध के जन्म के तरीके, संघ के साथ उनके संबंध और सबसे बढ़कर बुद्धवचन के विभिन्न पहलुओं के व्याख्या के मामले में एक दूसरे से भिन्न होने लगे। विभिन्न संप्रदायों के अस्तित्व का पहला अभिलेख साक्ष्य, जैसा की बिब्लर ने बताया है, मथुरा के सिंह-शीर्ष (लगभग 120 ई. पूर्व) पर शिलालेख प्राप्त होता है जिसमें महासंधिक और सर्वास्तिवादी के दो प्रतिद्वंदी संप्रदायों के रूप में उल्लेख किया गया है।

थेरवाद जिसे आचार्यवाद के नाम से भी जाना जाता है, ने पाली को अपनी पवित्र भाषा के रूप में अपनाया। महासंधिको ने प्राकृत को अपनाया। बुद्धों के विभिन्न संप्रदाय आपस में उसी तरह लड़ते थे जिस तरह से वे बौद्धतर लोगों से लड़ते थे। चार्ल्स ऐलियट यह अनुभव करते हैं कि हीनयान की अपेक्षा महायान के भ्रष्टाचारों के कारण बौद्ध धर्म का भारत में पतन हुआ। लालमणि जोशी भी ऐलियट के मत से सहमत हैं।

हेनसांग ने वर्णन किया “स्कूलों के सिद्धांत उन्हें अलग-थलग रखते हैं और विवाद बहुत अधिक है। 18 स्कूलों में से प्रत्येक बौद्धिक श्रेष्ठता का दावा करता है और महान और लघु प्रणालियों के सिद्धांत व्यापक रूप से भिन्न हैं, जहाँ कहीं भी भाईयों का संप्रदाय है वह क्रम-निर्धारण के अपने नियम बनाता है”।

7वीं शताब्दी से महायान की एक शाखा वज्रयान को इस धर्म में स्थान मिला। ये वाममार्गी थे। अतः अब विहारों में बड़ी मात्रा में सम्पत्ति और नारियों के प्रवेश से संघ में नैतिकता और अनुशासन का पतन होने लगा। अब नारी भोग की वस्तु माने जाने लगी। इसी से 7वीं शताब्दी चीनी यात्री हेनसांग ने बौद्ध धर्म की चिंताजनक स्थिति का वर्णन किया है तथा उसके कुछ ही बात का इत्सिंग नामक चीनी यात्री इसके दुर्दशा पर आँसू बहाता दुःख प्रकट करता है। अब संघ इन कारणों से जनमानस से दूर होने लगा। इससे तांत्रिक बौद्ध धर्म विशेष सहायक बन गया। अब विश्वास किया गया कि इसमें मदिरा और मैथुन मान्य हैं।

बौद्ध धर्म का स्वरूप में पतन

बुद्ध के उपदेशों की व्याख्या अब भिन्न-भिन्न संप्रदायों में भिन्न-भिन्न होने लगी। इससे उनका मूल रूप विखण्डित हो गया। बौद्ध धर्म अपनी मौलिकता खो बैठा। धीरे-धीरे इससे उसका स्वरूप विकृत हो गया। इसके साथ ही इसका आंतरिक मतभेद भी उभरा।

चीनी यात्री फाहियान, इत्सिंग और हेनसांग ने भी मठों के सामन्ती चरित्र की बात की है, जो काफी बड़ी मात्रा में धन रखते थे। डी.डी. कोसांबी ने हेनसांग के वर्णन का हवाला देते हुए लिखा है “यह धर्म धन और अंधविश्वास के कीचड़ में लगभग डूब चुका था।”

बौद्धों के व्याभिचार और नैतिक पतन को कुछ विद्वानों बौद्ध धर्म के पतन का सबसे प्रमुख कारण माना है। बड़ी संख्या में भिक्षु व्यक्तिगत या सामुहिक धन एकत्र करने के साथ-साथ अनेक दूसरे अविवेकपूर्ण कार्य करने लगे थे। इतिहास में हूणों द्वारा उत्तर भारत में विहारों के व्यापक पैमाने पर किए गये विनाश के बारे में भी जानकारी है। उदाहरण के लिए तक्षशिला शहर जो अपने बौद्धिस्ट विश्वविद्यालय और धर्म राज का स्तूप के लिए प्रसिद्ध है, हूणों द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। कहा जाता है कि मिहिरकुल ने पूर्ण बौद्ध पंथ के खिलाफ भयंकर शत्रुता दिखाई और बेहरमी से स्तूपों और मठों को उखाड़ फेंका और उनके खजाने लूट लिये गये।

मुस्लिम आक्रमण

जब मुस्लिम आक्रमण हुए तो लगभग लुप्त हो चुके बौद्ध धर्म को अंतिक झटका लगा, जो लोगों के जीवन में समर्थन की कमी और मठों में इसके केंद्रीकरण के कारण कमजोर था। 12वीं शताब्दी के अंतिक दशक के दौरान तुरुस्को ने उन्हें नष्ट कर दिया। तुरुस्को सैन्य गर्ववर्षों ने ओदंतपुरी को एक छावनी में बदल दिया। हालाँकि उन्होंने अपने क्षेत्र में आने वाले हर बौद्ध संस्थान को ध्वस्त नहीं किया। कुछ विद्वान यह समझते हैं कि मुस्लिम आक्रमण बौद्ध धर्म के भारत की मुख्य भूमि से विलुप्त होने का मुख्य कारण थे। 1197 ई.वी. में

नालंदा को तुर्कों ने लुटा था। कुछ समय बाद विक्रमशिला का भी वही हश्र हुआ। बोधगया को भी तोड़ा-फोड़ा गया। नालंदा को पुनः 1235 ई.वी. में तबाह किया गया। बड़ी संख्या में भिक्षुओं को क्रूरता से हत्या कर दी गई थी उनके धार्मिक ग्रंथ भी उसी तरह नष्ट कर दिए गये थे। कुछ भिक्षुओं ने हिमालय के आंतरिक भागों, नेपाल, तिब्बत में सरल लेकर जान बचाई। बौद्ध संस्थानों को लूटकर जला डाला गया ।

विदेशी यात्रियों के समय बौद्ध धर्म की स्थिति

हेनसांग ने हर्षवर्धन के समय भारत में लगभग 5000 मठ और भिक्षुओं के लिए कई बौद्ध महाविद्यालय पाये उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि कुछ स्थानों पर महायान और हीनयान की अनुयायी एक ही मठ में साथ-साथ रहते थे।

मध्यदेश के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में बात करते हुए हेनसांग ने उल्लेख किया कि मगध देश में लोग शिक्षा को महत्व देते थे और बौद्ध धर्म का आदर करते थे लेकिन यहाँ इसका पतन हो चुका था। हालाँकि हेनसांग ने यहाँ कई सौ विहार और स्तूप खण्डर में परे देखे जिनमें से केवल दो या तीन विहार बचे थे। पाटलिपुत्र का प्रसिद्ध कुक्कुटराम लंबे समय से खण्डर में था और केवल नींव अस्तित्व में थी। वैशाली देश में कई सौ विहार को खण्डर पाया, सिवाय तीन से पाँच जिसमें कुछ भिक्षु रहते।

निष्कर्ष

फैक्सियन ने बोधगया का दौरा किया तो शहर के भीतर की स्थिति उजाड़ और रेगिस्तान जैसे हो गए थे। कैम्पा (चंपा) का दौरा दिया तो उन्होंने 20 से अधिक देव मंदिर और कई खण्डर विहार देखे जिनमें दौ सौ से ज्यादा भिक्षु थे। कपिलवस्तु के बारे में बात करते हुए फैक्सियन करते हैं कि "वहाँ न तो राजा था और न ही लोग, ऐसा था जैसे एक बड़ा रेगिस्तान। वहाँ केवल पूजारियों का एक समूह और लगभग 10 आम लोगों के परिवार थे। जब हेनसांग ने दौरा किया तो देश में लम्बे समय से निर्जन था इसकी आबादी कम थी कौशाम्बी में भी विहारों को भी जीण-शीर्ण और विरान अवस्था में पाया।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *The Rise And Decline of Buddhism In India* Author-Kanhai Lal Hazra, ISBN-978-81-215-0651-9 , PP-78,79
2. *Buddhism In India (Challenging Brahmin And Cast)* Author-Gail Omvedt (Publication-2003) ISBN-9780761997744
3. *Decline And Fall of Buddhism (A Tragedy In Ancient India)* Author-Dr. K. Jamanadas (Publication-1970) PP-15,16
4. *Relationship Between Hinduism And Buddhism* by www.vifindia.org (Vivekananda international foundation)
5. *Royal Patronage of Buddhism In Ancient India, New Delhi,1984,* Author-Kanhai Lal Hazra
6. *Pracheen Bhartiya Dharm Evam Darshan, Author-Shivswaroop Sahay, ISBN-978-81-208-2368--6 ,PP289*
7. *प्राचीन भारतीय बौद्ध धर्म: उद्भव, स्वरूप एवं पतन, 2023 लेखक- के.टी.एस सराओ*
8. *Buddhist Records of The Western World (Si-Yu-Ki) Translation From The Chinese of Hiutn Tsiang By Samuel Beal (Publication-2003) Vol-1 (Chap-XXII) PP-XLIX (49),XLIV(44),XXV(25)*
9. *Decline Of Buddhism In India (A fresh Perspective)* Author-K.T.S Sarao (Publication-2012) ISBN-978-81-215-1241-1 PP-12
10. *Buddhism In India (From The 6th Century B.C To The 3rd Century A.D), Author-Ashok Kumar Anand (Publication-1996) ISBN-9788121205061*

